

**МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЦЕССА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ****РАМАНОВА ДИЛФУЗА КЕНЖАЕВНА**

УзГУФКС кафедра Спортивной медицины и биохимии преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6687417>

Аннотация. Всемирная антидопинговая программа, реализуемая Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА; WADA – World Anti-Doping Agency), направлена на создание условий для честной спортивной борьбы без использования веществ и методов, способных не только улучшить спортивный результат, но и нанести вред здоровью спортсмена, отраженных в специальном документе – “Запрещенном списке субстанций и методов”. Основным документом ВАДА является Всемирный антидопинговый кодекс (WADC – World Anti-Doping Code), обязательный для исполнения спортивным международным сообществом. Также борьба с допингом регулируется рядом международных и национальных нормативно-правовых актов. Знание антидопингового законодательства и ответственности за его нарушение необходимо не только спортсменам и тренерам, но и врачам спортивных команд.

Ключевые слова: медицина, спорт, спортивное питание, допинг-тест, антидопинг, конкуренция, честность, анаболические стероиды, медико биологическое сопровождение, восстановительные мероприятия.

**MEDICAL-BIOLOGICAL AND ANTI-DOPING SUPPORT OF THE PROCESS
OF SPORTS TRAINING OF ATHLETES**

Abstract. The World Anti-Doping Program, implemented by the World Anti-Doping Agency (WADA; WADA - World Anti-Doping Agency), is aimed at creating conditions for fair sports competition without the use of substances and methods that can not only improve sports performance, but also harm the health of an athlete, reflected in special document - "Prohibited List of Substances and Methods". The main document of WADA is the World Anti-Doping Code (WADC - World Anti-Doping Code), which is binding on the sports international community. Also, the fight against doping is regulated by a number of international and national legal acts. Knowledge of anti-doping legislation and responsibility for its violation is necessary not only for athletes and coaches, but also for doctors of sports teams.

Key words: medicine, sports, sports nutrition, doping test, anti-doping, competition, honesty, anabolic steroids, medical biological support, restoration measures.

Цель исследования. Выявление степени распространённости знаний о психотропных веществах и допинге.

Организация исследования. Для исследования был проведен социологический опрос (анкетирование), в котором приняли участие 250 учащихся УзГУФКС, из них: 100 человек – студенты 1 курса (С-1), 64 – студенты 2-ого курса (С-2), 46 – студенты 3-его курса (С-3), и 40 студентов 4-ого курса (С-4).

ВВЕДЕНИЕ. История развития спорта связана непосредственно с поиском новых методов повышения спортивной выносливости, работоспособности, силы, повышения спортивного результата. Регулярно обновляются мировые рекорды, а современные спортивные результаты еще несколько десятилетий тому назад казались недостижимыми.

Интенсивное развитие мирового спорта и обострение спортивной конкуренции, привели к тому, что в спорте высших достижений спортсмены показывают результаты и выдерживают нагрузки практически на грани возможностей человека. Закономерное мощное воздействие на организм спортсмена предъявляет высокие требования к уровню функциональных резервов организма, необходимостью их оценки, контроля и своевременного восстановления. Это обусловило необходимость активного развития в последние годы важного аспекта современного спорта – медицинского и медико-биологического сопровождения спортивной подготовки спортсменов, использование фармакологических препаратов и продуктов спортивного питания.

В современном спорте рост результатов зависит не только от генетически обусловленной двигательной одарённости в определенном виде спорта, но и от многих внешних факторов, таких как системы отбора, спортивной тренировки, основанные на современных научных достижениях медицины, биохимии, биофизики, техники и других сферах человеческой деятельности, а также применение средств допинга.

К сожалению, борьба за минуты, секунды, доли секунд и призовые места часто носит совсем не спортивный характер и сопряжена с употреблением допинга, а ценой её становится не только здоровье, но порой и жизнь самого спортсмена. История применения сильнодействующих фармакологических препаратов в спорте знает много человеческих трагедий. Самым первым пойманным нарушителем был Франк Старр. Во время бегового дня 8 июня 1913 года у Старра был обнаружен эликсир, который дается лошади для возбуждения и усиления её хода во время бега. Искусственно улучшая резвость лошади на короткое время, эликсир вредно влияет на её здоровье. Старр был лишен права езды навсегда. На играх 1956 года фиксировались факты допинга на велотреке. Впервые мир узнал больше о допинге во время Олимпийских игр 1960 года в Риме. Велосипедные гонки на 100 км происходили при убийственной жаре, что многие спортсмены падали с велосипедов. Стоит вспомнить датского велосипедиста Кнута Йенссена и английского велогонщика Томми Симпсона, погибших на дистанции, в крови которых были обнаружены сильнодействующие возбуждающие средства – амфетамины. Или потерянное здоровье целого поколения восточногерманских спортсменов вследствие существовавшей системы принудительного применения допинга, включая анаболические андрогенные стероиды, в Германской Демократической Республике во второй половине XX века.

Тяжёлые физические нагрузки в современном спорте на пределе человеческих возможностей требуют применения восстановительных средств, применения витаминов и специализированного спортивного питания. Но применение средств поддержки и восстановления организма спортсмена, включая фармакологические, должно быть научно обоснованным, безвредным для здоровья и индивидуально подобранным спортивным врачом с учётом тренировочных и соревновательных нагрузок. Важным фактором программ медико-биологической поддержки спортсмена является соблюдение антидопинговых правил.

Актуальна проблема борьбы с допингом среди непрофессиональных спортсменов, особенно бодибилдеров, распространения анаболических стероидов и других сильнодействующих препаратов среди молодёжи, что представляет угрозу здоровью нации в целом.

Важно помнить, что за нарушение антидопинговых правил, дисциплинарная ответственность предусмотрена не только для спортсменов, но и для персонала спортсмена, включая врача, вплоть до пожизненной дисквалификации, отстранения от работы со спортсменами. Кроме этого, в законодательстве предусмотрена уголовная ответственность специалистов по спортивной медицине за склонение спортсмена к использованию анаболических стероидов и психотропных средств, запрещенных в спорте.

Вот одно отличное высказывание, образно о важности антидопингового контроля в спорте высказался вице-президент Континентальной хоккейной лиги по спортивной медицине, руководитель Комиссии по медицине, антидопингу и функциональной классификации спортсменов Параолимпийского комитета России Игорь Медведев: «С какой скоростью вы поедете по шоссе, если там нет ни одного гаишника? А если они на каждом перекрестке? Человек по-другому ведёт себя, когда есть ограничения. Футболист задумается, принимать ли ему препарат, если будет знать, что может пропустить год: ведь это для него трагедия».

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2017 года № ПП-2821 «О подготовке спортсменов Узбекистана к XXXII летним Олимпийским и XVI Параолимпийским играм 2020 года в городе Токио (Япония)», в целях реализации мероприятий в соответствии с Международной Конвенцией ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте:

Были определены основные задачи и направления:

1. участие в реализации единой государственной политики в области предотвращения применения допинга в спорте и борьбы с ним, разработку и установление национальных антидопинговых правил и иных нормативно-правовых актов, основанных на Всемирном антидопинговом кодексе, международных антидопинговых стандартах, а также обеспечение их соблюдения;
2. разработка и внедрение эффективной системы антидопингового контроля, программ и методов контроля применения в спорте лекарственных средств и иных веществ, имеющих фармакологическое воздействие, а также дисциплинарного регламента для спортивных организаций и спортсменов;
3. организацию исследований (допинг-тест) и других элементов допинг-контроля, применение в Республике Узбекистан онлайн-системы Всемирного антидопингового агентства по антидопинговому администрированию и менеджменту (ADAMS), предназначенной для сбора и хранения данных спортсменов республики;
4. расширение и укрепление международного сотрудничества с ведущими зарубежными организациями в области антидопингового контроля для обмена и внедрения в стране передовых методик и технологий;
5. содействие в повышении квалификации медицинских работников спортивных федераций, клубов и команд, оказание им методологической помощи в вопросах предотвращения допинга в спорте и антидопингового контроля, реализацию образовательных программ, пропаганду здорового и честного спорта;
6. координацию взаимодействия государственных органов, физкультурно-спортивных организаций, иных организаций в области антидопингового контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В процессе исследования выявлена различная степень распространённости знаний о тех или иных видах психотропных веществ, знаний о существовании ВАДА, и знаний об ответственности за нарушение антидопинговых правил. Общий анализ знаний в каждой группе опрошенных студентов в среднем составляет: у (С-1) – 19%, у (С-2) – 52%, у (С-3) – 66%, и у (С-4) – 89%.

Определенный интерес у студентов ВУЗа представляет мнение о влиянии допинга на здоровье, гормональные изменения и изменения во внешности. Большинство из них считают, что допинг отрицательно влияет на их внешние данные и здоровье в целом.

Необходимо отметить, что на положительное влияние допинга указали 9,6 % опрошенных студентов, добавив, что с помощью разных анаболических средств можно быстро и легко добиться поставленных целей.

Как указало большинство респондентов, чтобы достичь высотных успехов нужно упорство и долгие усердные тренировки в процессе занятий спортом.

Наиболее важным аспектом для достижения успеха в спорте большая часть опрошенных студентов считает дисциплинированность, целеустремлённость, физические данные и талант тренера. По их мнению, всё вышперечисленное поможет отказаться от допинга и одерживать победы честным путем.

ВЫВОДЫ. Включение курса по антидопинговому обеспечению спорта в образовательные программы студентов медицинских и спортивных вузов является важным элементом глобальной программы по предотвращению распространения допинга и позволит сохранить карьеру, жизнь и здоровье многим спортсменам, а также обеспечит прозрачность и здоровую конкурентность между спортсменами.

Литература:

1. Ачкасов Е.Е., Быков И.В., Гансбургский А.Н. и др. Гигиена физической культуры и спорта. Под. ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2013. – 255 с.
2. Ачкасов Е.Е., Благова Н.Н., Гансбургский А.Н. и др. Клинические аспекты спортивной медицины. Под ред. В.А. Маргазина. – СПб.: СпецЛит, 2014. – 462 с.
3. Безуглов Э.Н., Пахноцкая М.А., Ачкасов Е.Е. Антидопинговое обеспечение в российском футболе. – Москва, 2018. – 53 с.
4. Основы антидопингового обеспечения спорта. / Под ред. Э.Н. Безуглова и Е.Е. Ачкасова Художник Ф.Е. Барбышев. – М.: Человек, 2019. – 288 с.
5. Смоленский А.В., Тарасов А.В. Основы антидопингового обеспечения. – М.: ИКЦ «Колосс», 2018. – 88 с.
6. Справочное руководство РУСАДА для спортсменов по Всемирному антидопинговому кодексу 2015. – 59 с. (rusada.ru)
7. Песков А.Н., Брусникина О.А. Проблемы борьбы с допингом. Под ред. С.В. Алексева. Изд. «Проспект», 2016. – 128 с
8. “Основы антидопингового обеспечения спорта” / под редакцией Э. Н. Безуглова и Е. Е. Ачкасова. – М.: Человек, 2019. – 288 с., ил
9. .Постановление Президента Республики Узбекистан, от 03.01.2018 г. № ПП-3457

10. Антидопинговое пособие Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ)-ВАДА. 2018. – 113 с
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/bokschilarni-zhismoniy-tayyorgarlik-va-musobo-azharayonlaridagi-energiya-sarfi-va-t-ri-ov-atlanishning-ziga-hos-hususiyatlari>
12. <https://cyberleninka.ru/article/n/turli-jismoniy-yuklamalarni-bajarishda-metabolik-adaptiv-ozgarishlarning-xususiyatlari>